

Receita Federal

Curso de Especialização em Direito Tributário

Prática Orientada para Resolução de Problemas

Conteúdos e Atividades

→ MARCADORES DO DOCUMENTO ←

• Tipos e identificação de mídias

Imagem	Vídeo	Áudio	Links	Condição	Legenda	Observação

• Marcadores e recursos de texto

Intertítulo	Destaque	Sanfona	Saiba +

• Exercício e feedback

Exercício	Feedback

***Condição:** corresponde à condição necessária para que a mídia seja implementada na web.

Condição	Exemplo(s)
1) Implementar a mídia como está no RCI.	-
2) Melhorar somente resolução da mídia, sem intervenção especializada.	Fazer nova captura de tela. Redefinir resolução da mídia em editores do tipo.
3) Refazer mídia integralmente, reproduzindo as características originais.	Desenhar cópia da imagem em vetor. Vetorizar imagem automaticamente.
4) Refazer mídia integralmente, ajustando apenas cor e fonte.	Desenhar cópia da imagem, alterando cor e fonte originais.
5) Refazer mídia conservando estrutura padrão e ideia central, trocando apenas elementos originais por elementos externos equivalentes.	Na composição da imagem, trocar desenho de um homem por de uma mulher – na direção de um carro; de um tablet por um livro – na mão de um personagem.
6) Criar nova mídia, com estrutura diferente, a partir da ideia central da mídia sugerida.	Desenhar um grupo de pessoas em formação de “escada” unidas para alcançar algo – para retratar a ideia central de cooperação presente na mídia sugerida.
7) Criar mídia a partir de insumo textual sem mídia sugerida.	-

***Legenda:** corresponde à identificação do título da mídia e da sua fonte de origem, assinalada em texto tamanho 10, conforme norma da ABNT.

***Observação:** corresponde aos avisos e informações não especificadas anteriormente destinados a conteudista e responsáveis envolvidos no desenvolvimento e implementação do curso. Conteúdo não implementado na web, apenas para uso interno.

***Intertítulo:** corresponde aos subtítulos que dividem e organizam o conteúdo em “blocos” de informações, como “seções” de um texto. Devem ser utilizados apenas quando o seu não uso represente uma mudança brusca de assunto dentro do conteúdo, pois se utilizado em excesso pode segmentar demais o conteúdo.

***Destaque:** corresponde ao trecho do conteúdo que, de tão indispensável, merece ser posto em evidência através de um recorte visual. O trecho deve conter uma informação de extrema relevância para compreensão global do conteúdo (como uma ideia central, uma recomendação primordial) e que se não fosse posta em destaque poderia comprometer a aprendizagem. Deve-se equilibrar a utilização desse recurso ao longo do curso e dos módulos, evitando uso indiscriminado de destaques.

***Sanfona:** corresponde à apresentação de lista de palavras/expressões aninhadas em abas horizontais que apresentam seu conteúdo quando clicadas. Não deve ser usado como “estratégia” para reduzir tamanho geral da página pela ocultação temporária de conteúdo. Pode ser melhor usado para grupo de palavras/expressões que possuem relação sequencial ou hierárquica entre si, como no caso de etapas. Facilita a visualização global da lista, pois conserva a proximidade espacial das palavras/expressões – que poderia ser perdida pela apresentação do texto corrido (palavra/expressão seguida da descrição ou conteúdo de esclarecimento).

***Saiba +:** corresponde à indicação de informações suplementares do conteúdo que podem ajudar para uma compreensão mais aprofundada sobre determinado assunto e, estimular a autonomia do aprendiz para continuar aprendendo além do curso. Aqui é feita a indicação de materiais complementares – que são associados a trechos específicos do conteúdo. A quantidade e a qualidade das informações, entretanto, precisam ser moderadas para não gerar divagação ou sobrecarga. Deve-se evitar o uso como nota de rodapé, para esclarecer palavras ou expressões do conteúdo, uma vez que o recurso Glossário já contempla essa função.

→ CONTEÚDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO ←

Disponível a partir da página seguinte

01

Compreensão da metodologia de TCC

CONTEÚDO PRÉVIO: ANTES DOS CONTEÚDOS DOS PASSOS, CADA ETAPA É APRESENTADA VIA VÍDEO EXPLICATIVO.

LOCALIZAÇÃO NO AVA

The screenshot displays the AVA interface for the course 'Curso de Especialização em Direito Tributário'. The breadcrumb trail is: Página inicial > Meus cursos > Curso de Especialização em Direito Tributário > Prática Orientada para Resolução de Problemas. The left sidebar contains a navigation menu with the following items:

- #Como navegar na disciplina
- ← Etapa 1 - Compreensão da Metodologia de TCC
 - Passo 1
 - Passo 2
 - Passo 3
 - Passo 4
- Etapa 2 - Entendimento do Problema
 - Passo 5
 - Passo 6
 - Passo 7
 - Passo 8
 - Passo 9
- Etapa 3 - Análise do Problema
 - Passo 10
 - Passo 11
 - Passo 12
- Etapa 4 - Proposta de Solução do Problema
 - Passo 13
 - Passo 14
 - Passo 15
- Etapa 5 - Plano de Ações da Mudança
 - Passo 16
 - Passo 17
- Referências
- #Acesso rápido ao projeto de intervenção
 - Campos do projeto
 - Resumo executivo do projeto

The main content area is currently blank, indicating that the video content for the selected step is not yet visible.

Vídeo etapa 1 – Compreensão da metodologia de TCC

Passo 1

LOCALIZAÇÃO NO AVA / LOCALIZAÇÃO NA JORNADA

The screenshot displays the AVA interface for the course "Prática Orientada para Resolução de Problemas". The breadcrumb trail is: "Página inicial > Meus cursos > Curso de Especialização em Direito Tributário > Prática Orientada para Resolução de Problemas".

The left sidebar contains a table of contents with the following structure:

- #Como navegar na disciplina
- Etapa 1 - Compreensão da Metodologia de TCC
 - Passo 1** (highlighted with a blue arrow)
 - Passo 2
 - Passo 3
 - Passo 4
- Etapa 2 - Entendimento do Problema
 - Passo 5
 - Passo 6
 - Passo 7
 - Passo 8
 - Passo 9
- Etapa 3 - Análise do Problema
 - Passo 10
 - Passo 11
 - Passo 12
- Etapa 4 - Proposta de Solução do Problema
 - Passo 13
 - Passo 14
 - Passo 15
- Etapa 5 - Plano de Ações da Mutuária
 - Passo 16
 - Passo 17
- Referências
- #Acesso rápido ao projeto de intervenção
 - Canvas do projeto
 - Resumo executivo do projeto

The main content area shows a "Cabeçalho de localização" (Location header) box. The right sidebar contains a search icon and a vertical scrollbar.

Compreender o percurso da disciplina na construção do TCC

1. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: COMPETÊNCIA E JORNADA DE CONSTRUÇÃO DE CAPACIDADES

Olá! Preparamos dois materiais para que você compreenda como o percurso da disciplina te ajuda a construir seu TCC. No vídeo damos as boas-vindas a você, situamos a importância da resolução de problemas, explicamos a proposta da disciplina, a sua jornada nela e os recursos que você terá acesso. Após o vídeo você seguirá com maior facilidade pela leitura do texto que apresenta detalhes de pontos indicados durante o vídeo.

1. Vídeo de abertura da disciplina

1.1 O desafio de resolver problemas

Nós teremos a oportunidade mais adiante (na etapa 2 da disciplina) de refletir e entender melhor sobre problemas e os principais fatores que merecem sua atenção ao trabalhar com eles. Por ora, é importante que você tenha em mente dois pontos: a resolução de problemas (*problem solving*) é uma competência cada vez mais requisitada para responder aos desafios de um mundo em constante mudança e; a resolução de problemas (*problem solving*) é uma capacidade humana que pode ser aprendida, melhorada e expandida por meio de prática deliberada, especialmente como aquelas que são orientadas nessa disciplina.

Quanto ao primeiro ponto, vale destacar que organizações do mundo todo têm apontado a relevância dessa competência para uma alta performance no serviço público (OCDE), para liderar a gestão de mudanças no setor público ibero-americano (CLAD), para suprir as necessidades sistêmicas do governo federal (Ministério da Economia), para tomar decisões de qualidade (Microsoft) e para fazer a diferença no mundo integrando-a à criatividade (Laboratório para Inovação e Ciência em Harvard) e à liderança (Harvard Business School), além de ser apontada como uma competência-chave que nutre e suporta outras competências (Centro Weatherhead para Assuntos Internacionais, Harvard).

Organizações de ensino que possuem cursos de pós-graduação com enfoque profissional reconheceram há alguns anos o valor estratégico dessa competência e têm buscado desenvolvê-la por meio de ações que incentivam seus estudantes a identificar uma demanda da sua realidade laboral e organizar uma solução para intervir sobre ela. Em muitos dos casos, essas ações possuem forma de trabalhos finais de curso, onde o TCC assume o formato de um projeto de intervenção.

Note que para que uma pessoa elabore um projeto de intervenção há um processo anterior de identificação, reflexão, análise e proposição e, para que esse processo ocorra bem a pessoa precisa ter e mobilizar capacidades em resolução de problemas – é aqui que entramos no segundo ponto.

Resolver um problema é uma tarefa interessante e complexa. Embora haja várias maneiras de pensar essa tarefa, há um entendimento da Psicologia que, para resolver um problema, a pessoa necessita percorrer um ciclo que envolve, não necessariamente nessa ordem (BRANSFORD & STEIN, 1993; HAYES, 1989; STERNBERG, 1986): reconhecer ou identificar o problema; definir o problema e representá-lo mentalmente; desenvolver uma estratégia de solução; organizar conhecimento sobre o problema; alocar recursos mentais e físicos para resolver o problema; monitorar o progresso em direção à meta; avaliar a precisão da solução. Veja que isso é importante porque nos diz o que resolver problema significa ao nível do indivíduo, em termos do que ele precisa fazer.

De outro modo mais específico, para resolver um problema em um contexto laboral e na forma de um projeto de intervenção, a Administração revela um ciclo que envolve as etapas sequenciais de (MARCONDES, MIGUEL, FRANKLIN E PERES, 2017): entendimento do problema; análise do problema; proposta de solução do problema; plano de ação da mudança; intervenção (implementação da solução); avaliação (da solução); relatório final (dos resultados).

Percebemos, em linhas gerais, que resolver um problema implica que: se identifique um problema, sua causa seja analisada a fim de que se elabore uma solução correspondente, a solução seja implementada e esta seja avaliada em termos se alcançou o objetivo esperado.

Cumpramos sublinhar que esses dois entendimentos especializados sobre a resolução de problemas fomentaram como a disciplina foi desenhada e seus materiais desenvolvidos; a partir dos achados e boas práticas da Psicologia acerca da resolução de problemas e, na sistematização de etapas processuais da Administração acerca da resolução de problemas via projeto de intervenção.

É assim que cada etapa e cada passo na disciplina estão organizados de modo que você construa e aperfeiçoe suas capacidades em resolução de problemas, em atenção aos fatores de sucesso e às principais implicações envolvidas na tarefa de resolver um problema.

1.2 A proposta da disciplina

Dada as características singulares do Curso de Especialização em Direito Tributário (como a limitação de tempo), seu TCC não comporta uma implementação da resolução do problema durante o curso. Assim, no âmbito da disciplina, seu TCC se encerra na etapa de plano de ação da mudança.

É por isso que seu produto final não é um relatório da intervenção implementada ou algo do gênero e sim, o projeto da intervenção (já que esta não será implementada durante o curso), a partir de um problema identificado, analisado e alvo de solução.

Você percorrerá a jornada da disciplina que vai até a elaboração do projeto de intervenção, mas não será exigida sua implementação – embora recomendemos fortemente que você dê o seu melhor para que o projeto se concretize e alcance positivamente todos seus os beneficiários. Lembre-se que seu projeto de intervenção comporá um banco de soluções em Direito Tributário, em repositório público, a fim de que tanto você quanto outro interessado possam se utilizar da proposta para gerir e implementar o projeto de intervenção (quando e se do interesse).

Com base no que se espera de você em termos de entrega final do curso, a disciplina lhe dará todo o suporte necessário para que você possa idear, elaborar e aprovar seu projeto de intervenção. As etapas e passos da disciplina são necessários tanto para que você desenvolva as capacidades em resolução de problemas quanto para que você tenha os insumos (especialmente informacionais) suficientes para o seu projeto de intervenção.

Nesse processo é importante que algo fique bastante claro para você: seu trabalho final, seu desafio e seu propósito não é elaborar um documento, é resolver um problema. O seu projeto de intervenção é apenas a forma como você demonstra ao mundo de como resolveu o problema, é o instrumento de organização/comunicação da solução (via canvas de projeto) e de divulgação da solução (via resumo executivo do projeto). E a disciplina é o meio de levar você até esse propósito. Por isso, jamais incorra no equívoco de limitar seu TCC como um trabalho literário/textual.

Confira a seguir as principais informações acadêmicas da disciplina:

Condição 1: implementar a mídia como está disposta aqui

QUADRO 1 – Principais informações acadêmicas da disciplina

Principais informações acadêmicas da disciplina	
Título e CH:	Prática Orientada para Resolução de Problemas (60h)
Ementa:	Resolução de Problemas. Análise organizacional. Ferramentas e Técnicas de Gestão. Gestão baseada em evidências. Projeto de Intervenção. Projetos – organização e comunicação. Projetos – divulgação. Metodologia de trabalhos acadêmicos aplicados.
Objetivo Geral:	Construir e aprimorar capacidades em <i>problem solving</i> , de modo que o estudante tenha insumos informacionais e metodológicos para identificação / reconhecimento de um problema de interesse público em seu contexto laboral, para análise de causas e efeitos desse problema, para a proposição de solução para esse problema e, para organização, comunicação e divulgação dessa solução do problema na forma de projeto de intervenção.
Conteúdo Programático:	<p>Módulo 1 – Compreensão da Metodologia de TCC</p> <ol style="list-style-type: none">1. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: COMPETÊNCIA E JORNADA DE CONSTRUÇÃO DE CAPACIDADES<ol style="list-style-type: none">1.1 O desafio de resolver problemas1.2 A proposta da disciplina1.3 A jornada1.4 As entregas da disciplina1.5 As razões para continuar a jornada2. PROJETO: DA PROPOSTA AO GERENCIAMENTO<ol style="list-style-type: none">2.1 Objetivos, características, etapas e gestão de um projeto2.2 Diferenças entre um projeto de pesquisa e um projeto de intervenção3. ORGANIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PROJETO VIA CANVAS DO PROJETO<ol style="list-style-type: none">3.1 Composição do canvas do projeto3.2 Critérios de avaliação do canvas do projeto4. DIVULGAÇÃO DO PROJETO VIA RESUMO EXECUTIVO DO PROJETO<ol style="list-style-type: none">4.1 Composição do resumo executivo do projeto4.2 Critérios de avaliação do resumo executivo do projeto <p>Módulo 2 – Entendimento do Problema</p> <ol style="list-style-type: none">5. PROBLEMAS PÚBLICOS: FATORES E DE-LIMITAÇÃO<ol style="list-style-type: none">5.1 Os problemas e os cuidados ao se trabalhar com um5.2 Como delimitar o problema de interesse6. PROBLEMAS PÚBLICOS: ENQUADRAMENTO PRÉVIO7. PROBLEMAS PÚBLICOS: CONSULTA A INTERESSADOS NA DEFINIÇÃO DE ESCOPO8. PROBLEMAS PÚBLICOS: DECLARAÇÃO DO PROBLEMA9. PROBLEMAS PÚBLICOS: MATRIZ DE REFERÊNCIAS PARA ANÁLISE

	<p>Módulo 3 – Análise do Problema</p> <p>10. ANÁLISE DO PROBLEMA: O QUE ANALISAR, COMO ANALISAR E O QUE CONSIDERAR</p> <p>10.1 Cuidados ao se analisar o problema</p> <p>10.2 O que analisar no problema</p> <p>11. ANÁLISE DO PROBLEMA: CAUSAS, EFEITOS E ESPAÇO DE MUDANÇA</p> <p>12. ANÁLISE DO PROBLEMA: REGISTRO FINAL</p> <p>Módulo 4 – Proposta de Solução do Problema</p> <p>13. PROPOSTA DE SOLUÇÃO: GERAÇÃO, SELEÇÃO E LISTAGEM DE IDEIAS</p> <p>14. PROPOSTA DE SOLUÇÃO: DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO</p> <p>15. PROPOSTA DE SOLUÇÃO: CONSULTA A INTERESSADOS NO REFINAMENTO DE REQUISITOS</p> <p>Módulo 5 – Plano de Ação da Mudança</p> <p>16. ORGANIZANDO E COMUNICANDO A SOLUÇÃO POR MEIO DO CANVAS DO PROJETO</p> <p>17. DIVULGANDO A SOLUÇÃO POR MEIO DO RESUMO EXECUTIVO DO PROJETO</p>
<p>Bibliografia Básica:</p>	<p>DAVIDSON J.; STERNBERG R. The Psychology of Problem Solving. Cambridge: Cambridge University Press. 2012. DOI: 10.1017 / CBO9780511615771</p> <p>ANDREWS, M.; PRITCHETT, L.; WOOLCOCK, M. Building State Capability: Evidence, Analysis, Action. Oxford University Press, New York, 2017.</p> <p>MARCONDES, R. C.; MIGUEL, L. A. P.; FRANKLIN, M. A.; PEREZ, G. Metodologia para trabalhos práticos e aplicados: administração e contabilidade [livro eletrônico] / Reynaldo Cavalheiro Marcondes... [et al.]. -- São Paulo: Editora Mackenzie, 2017.</p> <p>FINOCCHIO JÚNIOR, J. Project Model Canvas. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020.</p> <p>MARSHALL JUNIOR, I.; ROCHA, A. V.; MOTA, E. B.; QUINTELLA, O. M. Gestão da qualidade e processos. Série Gestão Empresarial / FGV Management. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.</p> <p>FREITAS, J. B. R. Orientações sobre Trabalho de Conclusão de Curso para a Especialização em Direito Tributário. Curso de Especialização em Direito Tributário. Brasília: Enap, 2020.</p>

Referências:

- ANDREWS, M. **The good governance agenda**: Beyond indicators without theory. Oxford Development Studies 36(4), pp. 379–407. 2008.
- ANDREWS, M.; MCCONNELL, J.; WESCOTT, A. **Development as Leadership Led Change**. Washington, DC: World Bank. 2010.
- ANDREWS, M. **Constructing Problems that Matter**. In Building State Capability. 2014. <<<https://vimeo.com/showcase/5477026/video/91733935>>>
- ANDREWS, M.; PRITCHETT, L.; WOOLCOCK, M. **Building State Capability**: Evidence, Analysis, Action. Oxford University Press, New York, 2017.
- BRANSFORD, J. D.; STEIN, B. S. **The ideal problem solver**: A guide for improving thinking, learning, and creativity (2nd ed.). New York: W. H. Freeman. 1993.
- CHASE, W. G.; SIMON, H. A. **Perception in chess**. Cognitive Psychology, 4, 55–81. 1973.
- CHI, M. T. H.; GLASER, R.; FARR, M. J. **The nature of expertise**. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 1988.
- COHEN, M. D.; MARCH, J. G.; OLSEN, J. P. **A garbage can model of organizational choice**. Administrative Science Quarterly, v. 17 n.1, p.1-25, 1972.
- CONN, C.; MCLEAN, R. **Six problem-solving mindsets for very uncertain times**. McKinsey Quarterly. September 15, 2020.
- COYNE, R. (2005). **Wicked problems revisited**. Design Studies, v.26, n.1, p.5-17.
- DAVIDSON J.; STERNBERG R. **The Psychology of Problem Solving**. Cambridge: Cambridge University Press. 2012. DOI: 10.1017 / CBO9780511615771
- EINSTEIN, A.; BALIBAR, F. **Physique, Philosophie, Politique**. Paris: Points, 2002.
- FALCONI, V. F. **TQC: Controle da Qualidade Total**. 8. ed., INDG TecS, Nova Lima, RJ, 2004.
- FINOCCHIO JR, J. **Project Model Canvas**: Gerenciamento de projetos sem burocracia. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
- FINOCCHIO JÚNIOR, J. **Project Model Canvas**. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020.
- FNQ. **Ferramentas de Gestão**. Fundação Nacional da Qualidade, São Paulo, 2018.
- FREITAS, J. B. R. **Orientações sobre Trabalho de Conclusão de Curso para a Especialização em Direito Tributário**. Curso de Especialização em Direito Tributário. Brasília: Enap, 2020.
- HAYES, J. R. **The complete problem solver** (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 1989.
- HBR EDITORS. **The Four Phases of Project Management**. Harvard Business Review. November 03, 2016.

LESGOLD, A. M. **Problem solving**. In R. J. Sternberg & E. E. Smith (Eds.), *The psychology of human thought* (pp. 188–213). New York: Cambridge University Press. 1988.

MARCONDES, R. C.; MIGUEL, L. A. P.; FRANKLIN, M. A.; PEREZ, G. **Metodologia para trabalhos práticos e aplicados: administração e contabilidade** [livro eletrônico] / Reynaldo Cavalheiro Marcondes... [et al.]. -- São Paulo: Editora Mackenzie, 2017.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MARSHALL JUNIOR, I.; ROCHA, A. V.; MOTA, E. B.; QUINTELLA, O. M. **Gestão da qualidade e processos**. Série Gestão Empresarial / FGV Management. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.

MCCAFFREY, T.; PEARSON, J. **A inovação está onde você menos espera**. Harvard Business Review Brasil. 4 de dezembro de 2015.

OHNO, T. **Toyota Production System: Beyond Large-scale Production**. Portland, OR: Productivity Press. 1988.

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y.; CLARK, T. **Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers**. Hoboken, NJ: Wiley, 2010.

PMI – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Guia PMBOK®: Um Guia para o Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos**, 6. ed., Pennsylvania: PMI, 2017.

SECCHI, L. **Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos**. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

STERNBERG, R. J.; WAGNER, R. K. **Practical intelligence**. Cambridge: Cambridge University Press. 1986.

VEIGA, I. P. A. (Org.). **Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível**. 23ª. ed. Campinas: Papirus, 2001.

1.3 A jornada

Para entender sua jornada na disciplina, os passos que você precisa percorrer e as entregas que se esperam de você nessa jornada, faça isso: observe a Figura 1 até que entenda quais são as etapas da sua jornada; confira em seguida a explicação de cada uma delas até que entenda como e por que precisa completá-las; depois verifique com bastante atenção o Quadro 2 até que entenda quais passos você precisa percorrer nessa jornada e o tempo que você dedicará para isso.

Condição 1: implementar a mídia como está disposta aqui

Figura 1 – Jornada do estudante: etapas

Fonte: Do autor (2021)

É fundamental que você compreenda o funcionamento da disciplina, o que é um projeto de intervenção e como você deverá elaborá-lo para obter êxito em seu TCC, por isso, a etapa 1 da disciplina é dedicada exclusivamente a isso, e você percorre quatro passos até obter essa compreensão.

Após compreender o caminho e o destino final, é hora de gerar os insumos para o seu projeto de intervenção.

Na etapa 2 da disciplina você entende aquilo que é a mola propulsora do seu projeto de intervenção: o problema. E isso é bem lógico, pois não podemos analisar ou esboçar solução para problemas que não conhecemos ou sequer sabemos que existem. Por isso, para que na etapa 3 você possa dedicar-se a analisar profundamente o problema em si (concluindo sobre suas causas e efeitos reais e identificando achados que fomentem a solução), na etapa 2 você o entende primeiro, por meio de cinco passos. Você escolhe um problema do seu interesse e delimita-o para que ele tenha limites que facilitem seu enquadramento; depois você levanta informações prévias sobre o contexto do

problema e “vai à campo” entrevistar beneficiários (pessoas afetadas pelo problema que poderão ser beneficiadas pelo projeto) que lhe darão uma outra perspectiva do problema, concorrendo para uma definição mais realista do escopo dele; em seguida você escreve uma declaração escrita que comunica qual problema, afinal, você perseguirá dali a diante. No fim da etapa 2 você terá um claro entendimento de qual problema você se dedicará a analisar e resolver, de como ele está tematicamente situado no Direito Tributário e quais são as fontes técnicas que você precisará para analisá-lo.

Tendo entendido o problema e em posse dos materiais técnicos para analisá-lo, na etapa 3, ao longo de três passos: você define uma proposta de diagnóstico e análise – assim você sabe o que examinar e até onde você vai nessa análise; em seguida você identifica causas e efeitos desse problema, usando um diagrama (Ishikawa) que evidencie qual a causa raiz do problema – fundamental para que você projete uma solução adequada; você termina a etapa sintetizando seus achados e conclusões que fomentarão a escolha de uma solução assertiva para esse quadro, agora completo, do problema e seus principais componentes.

Na etapa 4, em três passos, você define alternativas viáveis para resolução do problema e com um diagrama (árvore de solução) você ranqueia essas alternativas em termos de efetividade – de modo que perceba qual delas responde melhor ao problema; você define uma solução para o problema e “volta à campo” para consolidar essa decisão junto aos beneficiários, que lhe darão uma opinião sobre os requisitos da solução definida. Ao término dessa etapa você também terá concluído os dois principais grupos de informação do seu canvas do projeto: POR QUÊ (Justificativa, Objetivo SMART e Benefícios) e O QUÊ (Produto e Requisitos).

Note que você já superou o núcleo do seu desafio: você entendeu o problema, analisou suas causas e efeitos e, definiu uma solução para ele. Na etapa 5, em dois passos, você finaliza seu canvas do projeto – alimentando os outros grupos de informações a partir dos insumos coletados, registrados e sintetizados ao longo da jornada e; elabora o resumo executivo do projeto.

Cabe sublinhar que na etapa 1 temos uma maior orientação para o estudo e compreensão dos materiais da jornada, com uma extensão de conteúdo superior ao de outras etapas, reservando assim às etapas 2, 3, 4 e 5 maior disponibilidade de tempo para as atividades do que ao estudo propriamente dito (dos materiais da disciplina). Em todos os casos, estão garantidos o cumprimento da carga horária total da disciplina e a consistência e suficiência dos conteúdos.

Verifique a seguir os prazos e o tempo de dedicação na disciplina:

QUADRO 2 – Calendário 2021.1 da Prática Orientada para Resolução de Problemas

Calendário 2021.1 da Prática Orientada para Resolução de Problemas			
DURAÇÃO	PERÍODO	AÇÃO	ETAPA
1 semana (7 dias)	26/04	Passo 1: Compreender o percurso da disciplina na construção do TCC	COMPREENSÃO DA METODOLOGIA DE TCC
	27/04	Passo 2: Compreender a proposta de um projeto de intervenção	
	28 e 29/04	Passo 3: Compreender a estrutura do canvas e seu preenchimento	
	30/04 e 01/05	Passo 4: Compreender a estrutura do resumo executivo e seu preenchimento	
	02/05	>>REVISÃO DE CONTEÚDOS DA ETAPA<<	
2 semanas (17 dias)	03 e 04/05	Passo 5: Delimitar o problema: gênero, espécie e lócus	ENTENDIMENTO DO PROBLEMA
	05, 06 e 07/05	Passo 6: Levantar informações prévias sobre o contexto do problema	
	08, 09 e 10/05	Passo 7: Definir escopo básico do problema junto à beneficiários	
	11 e 12/05	Passo 8: Escrever declaração de problema	
	13 e 14/05	Passo 9: Homologar matriz de referências para análise do problema	
	15, 16, 17 e 18/05	#LIVRE: tempo dedicado à avaliação da declaração e da matriz pelo tutor	
	19/05	>>AJUSTES DOS PASSOS 8 E 9<<	
2 semanas (15 dias)	20 e 21/05	Passo 10: Definir proposta de diagnóstico e análise	ANÁLISE DO PROBLEMA
	22, 23, 24, 25 e 26/05	Passo 11: Analisar causas do problema e seus efeitos	
	27 e 28/05	Passo 12: Relatar os achados e conclusões	
	29, 30 e 31/05 e 01/06	#LIVRE: tempo dedicado à avaliação do relato pelo autor	
	02/06	>>AJUSTES DO PASSO 12<<	
1 semana (8 dias)	03 e 04/06	Passo 13: Elencar e ranquear todas as alternativas viáveis para solução do problema	PROPOSTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA
	05 e 06/06	Passo 14: Definir a solução do problema	
	07/06	Passo 15: Homologar a decisão junto aos beneficiários	
	08 e 09/06	#LIVRE: tempo dedicado à avaliação do canvas pelo tutor	
	10/06	>>AJUSTES DO PASSO 14<<	
3 semanas (22 dias)	11, 12, 13 e 14 /06	Passo 16: Finalizar o canvas do projeto	PLANO DE AÇÕES DA MUDANÇA
	15, 16 e 17/06	#LIVRE: tempo dedicado à avaliação do canvas do projeto pelo tutor	
	18/06	>>AJUSTES DO PASSO 16<<	
	19, 20, 21 e 22/06	Passo 17: Elaborar o resumo executivo	
	23, 24, 25 e 26/06	#LIVRE: tempo dedicado à avaliação do resumo executivo projeto pelo tutor	
	27/06	>>AJUSTES DO PASSO 17<<	
	28/06	Entrega do TCC	

Fonte: Enap (2021)

1.4 As entregas da disciplina

Como anteriormente falado, a cada passo há uma atividade em que você produz uma entrega que fomenta seu TCC. Ao término de cada passo você realizará uma atividade demonstrando que compreendeu o conteúdo e que possui as condições necessárias para seguir, dando o passo seguinte. Assim, todas as suas entregas serão avaliadas, no entanto, apenas seu TCC – entregue ao final da disciplina receberá uma avaliação com nota.

A proposta de cada atividade está devidamente esclarecida em cada passo.

Em determinadas atividades você contará com a avaliação direta de um tutor – que lhe atribuirá um feedback para que você reforce acertos e corrija erros nas suas produções. Durante toda a disciplina você contará com 1 dia para implementar os ajustes necessários em cada produção avaliada pelo tutor.

Confira a seguir quais as atividades que serão avaliadas, sem nota, e receberão feedback do tutor:

Condição 1: implementar a mídia como está disposta aqui

QUADRO 3 – Atividades avaliadas pelo tutor na disciplina

Atividades avaliadas pelo tutor na disciplina	
1ª AVALIAÇÃO PELO TUTOR	
A avaliação refere-se a qual etapa?	ETAPA 2 – ENTENDIMENTO DO PROBLEMA
A avaliação refere-se a qual passo?	Passo 8: Escrever declaração de problema (11 e 12/05) Passo 9: Homologar matriz de referências para análise do problema (13 e 14/05)
Em que consiste a avaliação?	O tutor verifica a conformidade: i) da declaração do problema – que deve identificar três informações (problema + causa provável + efeito); ii) da matriz – que deve situar o problema dentro do curso (disciplina associada e principais conteúdos associados) e, que deve situar o problema em sua área técnica (3 referências que esclareçam sobre a causa + 3 referências que esclareçam sobre o efeito).
Até quando os ajustes recomendados no feedback devem ser implementados?	19/05
2ª AVALIAÇÃO PELO TUTOR	
A avaliação refere-se a qual etapa?	ETAPA 3 – ANÁLISE DO PROBLEMA
A avaliação refere-se a qual passo?	Passo 12: Relatar os achados e conclusões (27 e 28/05)
Em que consiste a avaliação?	O tutor verifica a conformidade : i) do quadro de relato final de análise – que deve identificar a conclusão final sobre o problema, sua causa e seu efeito e, que deve fundamentar conclusão com base em análise registrada e coerente do diagrama de Ishikawa.
Até quando os ajustes recomendados no feedback devem ser implementados?	02/06
3ª AVALIAÇÃO PELO TUTOR	
A avaliação refere-se a qual etapa?	ETAPA 4 – PROPOSTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA
A avaliação refere-se a qual passo?	Passo 14 : Definir a solução do problema (05 e 06/06)
Em que consiste a avaliação?	O tutor verifica a conformidade: i) do canvas do projeto – que deve apresentar a solução do problema de modo coerente tanto com o problema analisado (se a solução é efetiva) quanto com as informações de escopo do canvas (se identifica corretamente o Produto do projeto de intervenção e seus Requisitos) e, que deve apresentar o Objetivo SMART da solução e seus Benefícios de modo coerente com a solução e com as informações de escopo requisitadas para registro no canvas.
Até quando os ajustes recomendados no feedback devem ser implementados?	10/06
4ª AVALIAÇÃO PELO TUTOR	
A avaliação refere-se a qual etapa?	ETAPA 5 – PLANO DE AÇÕES DA MUDANÇA
A avaliação refere-se a qual passo?	Passo 16: Finalizar o canvas do projeto (11, 12, 13 e 14 /06)
Em que consiste a avaliação?	O tutor verifica a conformidade: i) do canvas do projeto – que deve apresentar coerência interna e de escopo dos demais grupos de informação: QUEM? (Stakeholders, Equipe); COMO ? (Premissas, Grupos de Entrega, Restrições); QUANDO/QUANTO? (Riscos, Linha do Tempo, Custos).
Até quando os ajustes recomendados no feedback devem ser implementados?	18/06
5ª AVALIAÇÃO PELO TUTOR	
A avaliação refere-se a qual etapa?	ETAPA 5 – PLANO DE AÇÕES DA MUDANÇA
A avaliação refere-se a qual passo?	Passo 17: Elaborar o resumo executivo (19, 20, 21 e 22/06)
Em que consiste a avaliação?	O tutor verifica a conformidade: i) do resumo executivo do projeto – que deve ter coerência com o canvas de projeto, coerência interna e com o escopo de informações requisitadas ao nível do resumo executivo.
Até quando os ajustes recomendados no feedback devem ser implementados?	27/06

Cabe lembrar que essas atividades supra não recebem notas, mas estão diretamente ligadas ao êxito do seu TCC, pois elas referem-se aos componentes do projeto de intervenção, garantindo que você receba feedbacks parciais que conformarão seu TCC para a então avaliação final, ocorrida a partir da entrega do TCC completo em 28/06.

Por isso, note: são seis as suas entregas que receberão avaliação do tutor, sendo que a última não é devolvida para ajustes uma vez que os componentes do projeto de intervenção “canvas do projeto” e “resumo executivo do projeto” já tiveram os devidos avaliação, feedback e ajustes.

Os critérios utilizados na avaliação final do projeto de intervenção estão devidamente explicitados nos passos 3 e 4 da sua jornada.

1.5 As razões para continuar a jornada

Em qualquer jornada é natural que surjam sentimentos de cansaço, paralisação ou desistência. Queremos convidar você a aceitar esses sentimentos, vivenciá-los, mas também a não se demorar muito neles e explicamos o porquê.

Ao longo da sua jornada na disciplina, reservamos 17 dias totalmente livres para que você possa fazer pausas, descansar e revigorar sua disposição. Além disso, esses dias livres auxiliam no seu processo de aprendizagem e na consolidação das capacidades que você está construindo e aprimorando.

Você também deve ter notado que cada passo da jornada possui um tempo disponível maior que o realmente necessário e isso foi feito para que você possa concluí-lo com calma, diligência e segurança. Adicionalmente, esse tempo maior permite trabalhar com margem para pequenos imprevistos que possam ocorrer. O importante é que você não atrase a conclusão desses passos para que não comprometa sua jornada com acúmulo e sobrecarga, por isso, mantenha o ritmo e a constância.

Veja que o calendário da disciplina, organizando e distribuindo suas entregas em semanas e dias também ajuda em sua organização pessoal, de modo que você não precise se preocupar em planejar uma grande quantidade de tempo e entregas em torno do que fazer e quando porque isso já está definido.

Por fim, é indispensável que você mantenha o foco nos ganhos dessa jornada. É sabido que concentrar-se nos resultados ajuda no empenho e renovação dos esforços, além de dar sentido à jornada à medida que avançamos. Em função disso, destacamos três grupos de benefícios de você concluir sua jornada nessa disciplina.

Há os benefícios diretamente ligados ao seu interesse no curso:

- i. entender e aplicar conteúdos que viabilizarão um projeto de intervenção com melhor nível de conformidade metodológica e um consequente melhor rendimento no TCC;
- ii. receber acompanhamento progressivo e com feedback de tutor especialista (prática exclusiva no curso) que proporcionará uma consistência técnica superior ao projeto de intervenção e um consequente melhor aproveitamento no TCC.

Aqueles relacionados ao seu desempenho profissional:

- iii. destacar-se no trabalho com uma competência de classe mundial que permitirá uma postura mais analítica e propositiva frente aos desafios do seu cargo ou função;
- iv. reconhecer elementos decisivos sobre projetos e sua gestão que permitirão um melhor dimensionamento e uma organização mais favorável de iniciativas sob sua responsabilidade e/ou com sua participação.

E aqueles concentrados em seu proveito pessoal:

- v. sentir maior motivação para concluir o curso e elaborar o TCC, à medida que encontra no projeto de intervenção um produto real, com significado para você e impacto para outras pessoas;
- vi. sentir maior satisfação e autonomia pela oportunidade de entender e intervir na sua realidade imediata.

Apesar de haver uma generalidade dos passos e etapas dessa jornada comum a todos os estudantes, cada um de vocês trilhará a disciplina por suas razões particulares e isso é extremamente significativo para suas jornadas singulares. Portanto, pare agora e dedique 30 minutos para identificar razões pelas quais você continuará sua jornada, aconteça o que for daqui em diante. Registre essas razões no espaço abaixo:

MINHAS RAZÕES PARA CONTINUAR A JORNADA

PARA IMPLEMENTAÇÃO WEB: IMPLEMENTAR QUADRO EM HTML PARA REGISTRO DE TEXTO CURTO (LIMITE DE 400 PALAVRAS OU EQUIVALENTE) PELO ESTUDANTE, POSSIVELMENTE PELA ATIVIDADE "DIÁRIO" DO MOODLE.

Toda vez que houver dúvidas sobre o porquê de concluir a disciplina, volte aqui e relembre todas as razões para continuar sua jornada e, siga seu caminho.

